

CITRA JANDA JAWA DALAM “ALU KARO LUMPANG” KARYA ENI SITI NURHAYATI: KAJIAN FEMINISME

Dhoni Zustiyanoro

Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang

E-mail: dhoni.unnes@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan pandangan terhadap perempuan janda keturunan Jawa dalam *crita cekak* (cerkak/ cerita pendek) “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati, yang merupakan salah satu karya dalam buku *Serat: Kumpulan Gurit dan Cerkak Kongres Sastra Jawa IV* (2016). Cerita “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati menceritakan kehidupan seorang perempuan bernama Eni. Ia adalah perempuan beranak dua, yang karena status jandanya, menjadi sorotan masyarakat di lingkungannya. Tidak banyak teman-temannya yang memandang positif perceraian. Namun, Eni menerima semua itu meski terasa berat, baik secara lahir maupun batin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis (Ratna, 2006). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan feminisme. Hasil dari penelitian ini, (1) Masyarakat Jawa memandang seorang janda yang ingin menikah lagi dengan seorang jelek dianggap sebagai janda yang *kegatelan* (ganjen, genit). Sedangkan, janda yang ingin menikah lagi dengan seorang kakek dianggap sebagai janda yang hanya memikirkan harta benda; (2) Masyarakat Jawa memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, lebih mulia daripada seorang perempuan yang menjadi janda karena cerai dengan suaminya. Masyarakat Jawa memandang bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang bisa menjaga rumah tangganya dan terus menjaga keutuhan keluarga agar tidak bercerai.

Kata kunci: perempuan Jawa, janda, feminisme.

LATAR BELAKANG

Tokoh perempuan dalam karya sastra tidak ada habisnya menjadi topik pembahasan. Hal itu dikarenakan selama ini perempuan dipersepsikan sebagai kaum marginal, belum memiliki posisi yang setara dengan lelaki, dan patut untuk selalu memperjuangkan posisinya dalam kehidupan sehari-hari.

Karya sastra tidak jatuh dari langit, tetapi diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, dihayati, dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat (Damono, 2010). Dengan demikian, teks sastra merupakan hasil dari pengaruh timbal balik berbagai faktor sosial. Sastra dianggap sebagai realitas suatu masyarakat di “tanah kelahiran”-nya. Saryono (1995) menyatakan sastra menampilkan citra manusia tempat karya itu lahir. Citra manusia yang ditampilkan merupakan pencanggihan imajinasi, renungan, ingatan, gagasan, dan pandangan para sastrawannya tentang manusia. Citra perempuan Jawa dalam sebuah karya sastra, misalnya, tidak sama persis dengan realitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, tidak berarti citra perempuan Jawa dalam karya sastra terlepas sama sekali dengan realitas kehidupan masyarakat Jawa.

Selama ini, kajian feminisme jarang melihat peran perempuan dalam budaya ketimuran. Feminisme selalu disamakan dengan gerakan menuntut kesetaraan yang berkembang pesat di Barat. Sementara, bentuk feminisme setiap budaya tidaklah sama. Feminisme Jawa tidak bisa dibandingkan feminisme Barat. Di balik keterbatasan tingkah dan perilaku perempuan Jawa tersebut, sebenarnya terdapat keunikan tersendiri yang hal tersebut merupakan identitas bagi perempuan Jawa. Mereka tidak merasa adanya keterkekangan karena nilai dan norma yang ditanamkan sejak kecil itu membuat mereka berhati-hati dalam bertutur kata, juga bertingkah laku.

Hal itu sejalan dengan pandangan Geertz (1961) yang menyatakan bahwa ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama, bahwa dalam setiap situasi, manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua, manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan

derajat dan kedudukannya. Kaidah pertama disebut sebagai prinsip kerukunan, sedangkan kaidah kedua disebut prinsip hormat. Kedua prinsip tersebut merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi. Tuntutan dua prinsip itu disadari oleh manusia Jawa.

Salah satu cerita pendek berbahasa Jawa (*crita cekak/ cerkak*) yang mengisahkan perempuan Jawa yaitu “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati. Cerita itu merupakan salah satu karya yang terdapat pada buku *Serat: Kumpulan Gurit dan Cerkak Kongres Sastra Jawa IV* (2016). Cerita itu mengisahkan pergulatan batin tokoh bernama Eni. Ia adalah janda berusia 38 tahun beranak dua. Bagi Eni menjadi seorang janda itu tidaklah mudah. Berdasarkan pembacaan cerkak “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kehidupan seorang janda yang terepresentasi dalam cerita tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana citra perempuan janda yang terepresentasi dalam cerita “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati?

LANDASAN TEORI

Suropati dan Soebachman (2012) menyatakan feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminis berasal dari kata *femme* (woman), berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial.

Satiyoko (2012) menyatakan bahwa “Jawa merupakan masyarakat dengan adat dan budaya yang sangat patriarkis”. Sangat dilarang bagi perempuan untuk tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi, apalagi sampai teriak-teriak. Hal itu *saru*, tidak boleh. Perempuan harus duduk dengan manis dan menuruti apa yang dikatakan ayah dan ibu. Anak perempuan Jawa yang tumbuh dewasa selalu dicekoki dengan berbagai nilai dan norma kesopanan karena bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami arti kesopanan. Namun celakanya, siapa yang berhak menetapkan arti kesopanan ini masih rancu. Apakah orang tua pada umumnya, orang tua perempuan, atau ini hanya dorongan dari orang tua laki-laki saja. Lingkungan yang lebih luas seperti keluarga besar dan tetangga sekitar pun merasa memiliki kewajiban untuk turut serta dalam “mendidik” anak perempuan.

Budaya patriarki inilah yang berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya yang nampaknya sudah ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang patriarkal. Dalam masyarakat, mereka (perempuan) dijadikan *the second sex* (suatu konsep yang dijadikan subordinasi yang terus menerus dibangun oleh masyarakat patriarki, padahal Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluknya yang berada di kelas kedua dan kehadirannya pun bukan semata-mata sebagai pelengkap laki-laki), sehingga pada akhirnya perempuan kurang memiliki akses untuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya.

Kebudayaan Jawa adalah kebudayaan milik laki-laki. Hal itu tercermin dari konsep-konsep kehidupan yang sangat patriarkis, yang mengharuskan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki. Perempuan dalam berbagai sendi kehidupan tidak dibenarkan *ngungkuli* laki-laki. Artinya, perempuan tidak boleh melebihi pencapaian yang diperoleh laki-laki. Selama ini citra yang melekat pada perempuan Jawa adalah *kanca wingking*, *awan teklek*, *bengi lemek*, dan *swarga nunut neraka katut*. Perempuan Jawa tidak dibenarkan untuk lebih unggul dari laki-laki dan melawan norma yang berkembang di dalam keluarga dan masyarakat. Anggota keluarga dan masyarakat juga berusaha untuk menjaga dengan terus mengingatkan jika seorang perempuan dianggap melanggar norma. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan perempuan sebagai inferior dan laki-laki sebagai superior.

Perempuan masih dicitrakan sebagai *kanca wingking*, sama sekali tidak berhak mengurus masalah-masalah publik yang hal ini dipandang sebagai wilayah laki-laki. Ini jelas bertentangan dengan semangat yang dibangun Fauzia (2004) yang menyatakan bahwa persoalan perempuan menyangkut tiga peran (*the triple role*) yaitu domestik, publik, dan sosial. Bahwa perempuan memiliki hak untuk berperan dalam ketiga ranah tersebut. Adagium Jawa mengatakan, *swarga nunut neraka katut* (masuk atau tidaknya istri ke surga) adalah tergantung suami. Suatu ungkapan yang menyatakan ketidakberpihakan masyarakat Jawa akan kebebasan perempuan untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Ratna (2006) mengdtakan bahwa metode deskriptif-analisis adalah suatu metode penelitian dengan catat mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis. Mula-mula data dideskripsikan dengan maksud untuk menemukan unsur-unsur yang menunjukkan adanya pandangan tentang perempuan janda, kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur dalam sastra dengan mempertimbangkan keterjalinan antarunsur (Ratna, 2006).

Data dalam penelitian ini berupa kutipan narasi, monolog, dan dialog tokoh. Sumber data dalam penelitian ini adalah cerkak "Alu Karo Lumpang" karya Eni Siti Nurhayati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tulis untuk memperoleh data (Fitriannie, 2009). Teknik simak dan catat yaitu peneliti melakukan penyimak secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer, yakni teks cerkak "Alu Karo Lumpang" karya Eni Siti Nurhayati untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan secara heuristik yaitu cara kerja yang dilakukan pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik (Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004).

Pembacaan hermeneutik yaitu cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus-menerus lewat pembacaan teks secara bolak-balik dari awal sampai akhir. Dengan pembacaan secara bolak-balik tersebut, pembaca dapat mengingat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian antara yang satu dengan yang lainnya sampai dapat menemukan makna dari suatu karya sastra (Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004).

PEMBAHASAN

Cerita "Alu karo Lumpang" karya Eni Siti Nurhayati menceritakan seorang perempuan janda bemama Eni. Ia adalah perempuan janda yang berusia 38 tahun dan mempunyai dua anak. Status jandanya tersebut menjadikan dirinya serba salah dalam melanjutkan hidupnya bersama kedua anaknya.

Pancen repot yen dadi randha. Apa maneh randha anyaran. Yen randha anyar tur kinyis-kinyis ngono kena diarani siiiplaah. Lha kaya aku ngene iki piye? Randha anyar, tur umur 38 tahun buntut loro. Enom gak enom, tuwek gak tuwek. Masak sasembarange pokoke. Umpamaa, iki umpama lho, kepingin golek brondong, mengko diarani randha gatel, lha umpama kepingin golek maneh mbah tuwek sing sukur melek, diarani kedonyan. Repot ta, lah pokoke. (hlm. 111)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Eni mengakui bahwa menjadi seorang janda itu susah. Jika ingin menikah lagi dengan *brondong* (jejaka) maka masyarakat akan memandang dirinya sebagai janda yang *kegatelan*. Sedangkan jika dia ingin menikah lagi dengan seorang kakek-kakek, maka masyarakat akan memandangnya sebagai seorang janda yang hanya memikirkan harta benda saja. Pandangan-pandangan masyarakat mengenai status jandanya tersebut menjadikan Eni merasa repot jika akan menikah lagi.

Kutipan tersebut juga menunjukkan ketidakterimaan Eni terhadap nasib yang dialaminya. Ia merasa menjadi janda yang nanggung dengan umur 38 tahun dan dua anak. Disebut muda tidak, tua juga tidak. Hal tersebut, menurut Eni, berbeda jika menjadi janda yang *kinyis-kinyis*, masih muda, karena akan bisa dengan mudah mencari jodoh kembali. Menjadi janda tidak membuat Eni hanya repot dalam mengurus kehidupan keluarga, namun juga repot dalam urusan bermasyarakat. Ia mesti berhadapan dengan berbagai stigma yang melekat dengan statusnya sebagai seorang janda.

Samubarang sing daklakoni ana wae sing nyoroti. Sokur yen sorotane apik, hla iki sorotane mbleret, rak cilaka! Diarani artis tapi gak ana honore, diarani terkenal tapi kok terkenal statuse randha. Jerite ati, "Kok beda, ya, karo kanca sing dadi duda, enak ngono, tur enjoy aja?" Padahal aku dadi randha ya, dudu merga salahku, tapi merga mbake arek-arek sing minger keblate, hehehe. (hlm. 111)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa status janda Eni menjadi sorotan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Eni menganggap bahwa janda itu berbeda dengan duda. Menjadi seorang dua jauh lebih enak karena tidak menjadi sorotan masyarakat. Menurut Eni, hal itu tidak adil bagi dirinya. Menjadi janda ibarat artis, yang terkenal namun kerana status jandanya.

Padahal, menurut Eni, dirinya menjadi janda bukan semata-mata karena kesalahan yang ia perbuat. Ia menjadi janda karena ada seseorang yang *keblinger keblate* (hilang arah) dan merusak rumah tangganya bersama sang suami. Namun tetap saja alasan perceraian itu tidak bisa serta-merta membuat pandangan masyarakat berubah begitu saja. Masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Eni tetap saja menyoroti Eni sebagai perempuan janda sehingga membuatnya terkenal. Meski Eni mengelak untuk disalahkan terkait statusnya tersebut.

Aku iki wong apik. Temenan. Aku iki wong super apik. Nanging masiyo aku pisahan, aku dadi randha dudu amarga salahku, ning pancen stigma masyarakat, pandangane kancakanca ora kabeh positif. Daktrima wae. Randha pisah urip kuwi pancen sanggane abot. Ya lair, ya batin. Apa ya, mung pangrasaku bae? Dakkira ora. (hlm. 113)

Kutipan tersebut menunjukkan keluhan batin seorang Eni. Ia merasa sudah berupaya menjadi orang baik. Eni mengatakan bahwa perceraian antara dirinya dengan suaminya itu bukan merupakan kesalahan dirinya, akan tetapi salah dari suami. Tidak semua teman Eni berpandangan positif dengan perceraian Eni. Namun, Eni bisa menerima itu semua dengan positif. Ia menerima status janda dengan semua konsekuensi logis seorang janda secara lahir dan batin. Menjadi seorang janda itu tidak mudah, apalagi Eni hidup tidak sendirian karena ia harus menghidupi dua anaknya.

Namun, Eni juga menganggap, apakah semua perasaan yang sedang ia rasakan itu hanyalah perasaannya saja? Ia merasa tidak. Semua sangkaan tersebut merupakan akumulasi dari pengalaman Eni sebagai seorang perempuan Jawa. Citra seorang janda sebagaimana yang selama ini diketahui Eni di tengah masyarakat kini harus ia rasakan sendiri melekat dalam dirinya.

Nalika alu melu RAT Koperasi, aku sapejagong karo salah sawijining guru, mbuh aku ora takon saka sekolahan ngendi. Mau crita, "Ana kancaku lho, Bu ditinggal mati sing lanang mesakake temenan. Ngopeni anak dhewe, mbuh isa kuwat apa ora. Tapi dadi randha amarga ditinggal mati ngono kuwi luwih mulya tinimbang dadi randha sing pegatan. (hlm. 113)

Kutipan di atas mengisahkan, ketika Eni sedang mengikuti RAT (rapat akhir tahun) Koperasi, ia duduk bersandingan dengan perempuan dari sekolah lain. Perempuan tersebut bercerita kepada Eni tentang temannya yang sudah menjadi janda. Perempuan tersebut ditinggal mati suaminya, sehingga dia harus mengurus anaknya seorang diri. Perempuan tersebut memiliki pandangan bahwa seorang menjadi janda karena ditinggal mati suaminya itu lebih mulia daripada seorang janda karena perceraian.

Pandangan tersebut dirasa kurang adil jika dikatakan kepada seorang yang jandanya karena perpisahan, karena tidak semua perempuan yang bercerai dengan suaminya itu salah istrinya, bisa juga perceraian adalah salah dari suaminya. Namun, stigma masyarakat memandang bahwa itu sama aja, semua salah dari pihak istri. Hal itu diperkuat melalui kutipan berikut ini.

"Saapik-apike wong wedok iku nek wis rumah tangga, ya, aja pegatan, piye wae masalahe dimarehra, nek ketunian pisah, hiii, ora onok apike!" sambunge sajak bener-benera dhewe. "Masiyo randha mau rumangsa bener, tapi wis ta, lah, mesthi kaya wong gatelan ngono kae, nguber-uber saben wong lanang sing cedhake." (hlm. 114)

Kutipan di atas merupakan penggalan dialog tokoh perempuan yang sedang berbincang dengan Eni di RAT Koperasi. Perempuan tersebut mengatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan kalau sudah berumah tangga itu jangan sampai bercerai dengan suaminya. Jika sampai cerai, itu tidak baik. Jika sampai ada masalah dengan keluarga, mesti dirembuk sampai masalah itu selesai dan bukan berakhir dengan perceraian.

Perempuan yang berbincang dengan Eni tersebut menganggap bahwa seorang janda itu punya stigma buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Janda pasti akan menjadi seorang perempuan yang *kegatelan* terhadap siapa pun pria yang di dekatnya. Pendapat perempuan tersebut merupakan salah satu pandangan masyarakat yang melihat bahwa seorang janda karena cerai memiliki citra yang buruk. Pada bagian lain, ia bisa menjadi pengganggu kehidupan rumah tangga orang lain karena sikap *kegatelan*-nya.

Perempuan yang menjadi janda karena bercerai dengan suaminya juga cermin dari tidak bisanya menjaga keharmonisan rumah tangganya. Stereotipe ini menjadikan seorang janda, meski sudah berupaya berbuat baik, entah di dalam keluarga maupun masyarakat, tetapi tetap tidak *jangkep* (lengkap) hidupnya. Namun, pandangan yang mengemuka tersebut tentu saja bukan bersandar pada pandangan sekaligus temuan objektif. Sebab, permasalahan yang dihadapi dalam keluarga bisa saja sangat kompleks dan berujung pada perceraian. Selain itu, perempuan dalam Jawa dalam konteks perceraian menjadi objek yang bersalah. Ia disalahkan jika perceraian sampai terjadi.

SIMPULAN

Cerita “Alu Karo Lumpang” karya Eni Siti Nurhayati tersebut menceritakan kehidupan seorang tokoh bernama Eni yang merupakan seorang janda dua anak. Bagi Eni, menjadi seorang janda itu tidak mudah dan sangat merepotkan. Menjadi seorang janda berarti mesti siap menjadi sorotan, pembicaraan, sekaligus gunjingan masyarakat sekitar. Sangat berbeda dengan status duda bagi seorang lelaki yang sudah bercerai dengan istrinya. Menjadi janda dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Akan tetapi, Eni bisa menerima itu semua dengan lapang dada walaupun sebenarnya terassa berat secara lahir maupun batin.

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa terdapat pandangan-pandangan masyarakat mengenai status perempuan janda, yaitu (1) Seorang janda yang kemudian ingin menikah dengan seorang jelek maka janda tersebut dianggap sebagai janda yang *kegatelan*. Sedangkan, seorang janda yang ingin menikah dengan kakek-kakek maka janda tersebut dianggap sebagai janda yang hanya memikirkan harta benda; (2) Masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi janda itu karena ditinggal mati suaminya lebih mulia daripada seorang yang menjadi janda karena cerai. Masyarakat memandang bahwa sebaik-baiknya perempuan Jawa itu adalah yang bisa menjaga hubungan rumah tangganya dan terus menjaga agar tidak bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Damono, Sapardi Djoko. 2000. *Priyayi Abangan dalam Novel Jawa Tahun 1950-an*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. Glencoe: The Free Press.
- Fauzia, Amalia dkk. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia.
- Fitriannie, Enggar. 2009. *Konflik Batin Tokoh Utama dalam Cerpun Sri Sumarah Karya Umar Kayam: Tinjauan Psikologi Sastra*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2006. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangidu. 2004. *Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat FIB Universitas Gadjah Mada.
- Saryono, Djoko. 1998. *Citra Diri Perempuan dalam Burung-Burung Manyar*. Malang: Lemlit UM.
- Satiyoko, Yohanes Adi. 2012. “Perempuan dalam Budaya Jawa”: Makalah dalam diskusi sastra berbahasa yang diadakan Sanggar Sastra Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2012.
- Suropati dan Soebachman. 2012. *7 Teori Sastra Kontemporer & 17 Tokohnya: Sebuah Perkenalan*. Yogyakarta: IN Azna Books.
- Zustiyantoro, Dhoni (Ed.). 2016. *Serat: Kumpulan Gurit dan Cerkak Kongres Sastra Jawa IV*. Semarang: Griya Jawi.